

EFIR NARKOZI

Abdullayeva Shirinxon Tulanbayevna

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshira tibbiy muolajalar tehnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi va jamiyatdagi barcha kuchlarni ushbu muammolarni bartaraf etishga qarata olishi kerak va bemor bilan muloqotga kirish san'atini shunday egallash kerakki, u shirin so'zi, yumshoq muomalasi bilan bemorga hastalik girdobidan qutilishga yordam berishi kerakligi uchun etika qonun qoidalari to'grisida to'htalib o'tildi.

Kalit so'zlar: Operatsiya, anesteziya, xirurgiya, diagnostika, narkoz, efir.

Efir narkozi bir necha yil avval eng ko'p qullaniladigan narkoz turi edi. Keyingi yillarda efir narkozni qo'llash juda kamayib ketdi, chunki efirning boshka organlari zararli ta'siri ancha kuchlidir.

SHunga karamay efir narkozi boshka narkozlarga nisbatan bir etalon xisoblanadi. SHuning uchun xar bir anesteziolog efir narkoxini kechishini bilishi zarur.

Narkozni boshlaguncha anesteziologning ish joyi tayyor bulishi kerak. Narkoz stolchasiga kuyidagi asboblar va dorilarni eyib kuyish lozim.

1) Ogiz kerigi (patorasishpitel), 2)tilni ushlaydigan kiskich, 3)pornsang 4)kaynatilgan shprintsar 5)xavo utkazuvchi trubkalar 6)buyraksimon tozcha 7) kaychi 8)yopishkok plastir, laringoskop 9)turli dimatrdagi intubatsion trubkalar 10)shillik va yiringli suruvchi katetr 11)tonometr 12)fonedoskop 13)strillangan salfetka va tamponlar 14)yuraka ta'sir etuvchi va kon bosimga ta'sir etuvchi

dorilar 15)nafas markaziga ta'sir etuvchi dorilar (sititon, lobelin) 16)kirish narkoz uchun dorilar (tiopental natriy yokigeksenal) 17)mioreleksantlar va boshkalar. YAna suyuqliklar va kon kuyish uchun sistema tayyorlab kuyiladi. Narkozni maskalar orkali, oddiy maska yoki apparat bilan (yoki intubatsion metod bilan) berish mumkin.

Nikob orkali narkozlash metodi.

Bemorni operatsion stolga yotkizilib, ikkala kulini stolning yonidagi maxsus moslamalarga boglanadi. Bir kuliga tonometr boglanib kon bosimi ulchab turiladi va pulsi vakti-vakti bilan sanab turiladi. Ikkinchi kul venasiga sistema kuyiladi.

Kasalning kuzini sochie bilan berkitiladi, ogiz va burun atrofi terisiga efir kuydrib kuymasligi uchun vazelin surtiladi (Agar efir bilan kislorod birga berilsa vazelin ishlatilmaydi – portlash ruy berishi mumkin).

Agar dokali maska kullanilsa (Esmarx)., shimmebush maskalari unga 3-5 ml efiri kyilib kasalning yuziga yakinlashtirib, sungra yopiladi, shundan keyin efir tomchilab beriladi.

Narkozni apparat bilan berish texnikasi. Kasalga narkoz berishdan oldin ballondagi kislorod mikdori aniklanadi, apparatning buzilmaganligi va germetikligi tekshiriladi, kerak bulsa asboblar va dorilarning narkoz stolchasiga tayyorligi tekshirib kuriladi.

SHundan sung efir idishga tekshirilgan shishasi yangi ochilgan efir kuyiladi, anesteziologning chap kuli bilan bemorning pastki jagi kushib ushlab turiladi. Efir avvalo oz konsentratsiyada beriladi, sungra esa asta artib boriladi.

Keyin esa bemorning axvoliga karab efir mikdori aniklanadi.

EFIR NARKOZINING KLINIKASI

Efir narkozining 4 stadiyasi tafovut kilinadi.

I-boskich – nalgeziyada kasal xushdan adashib turishi natijasida vaysayveradi, bergan savollarga notugri javob kaytaradi, lekin kasalning esi butkul yukolmaydi atrofdagi xodislarni sezib turadi. Kasal isiklikni, taktil ta'sirini

sezib turadi, ogrikni sezuvchanligi ancha pasayadi.

II-boskich kuzgalishi stadiyasi, bunda bosh miya kobigining tomrozlanishi natijasida shartli reflekslar yukolib, kobik osti, markazlarining tormozlanishi ruy beradi. Kuz korachigi kengayadi, lekin yoruglikka reaksiyasi saklangan.

III-boskich narkotik uyku stadiyasi. SHu stadiyada operatsiya kilinadi 3 boskich 4 ta satx iborat buladi.

Birinchi satx III kuz sokkasining xarakati boskichi. Bu boskichda kuz sokkasining xarakati va uning muguz pardasi reyalekslari saklanadi.

Ikkinchi satx (III₂ – kuz muguz pardasining refleks satx. Bunda kuz sokkasi xarakatdan tuxtaydi. Kuz korasiga toraygan, yoruglikka reaksiyasi saklangan, muguz pardasining refleksi esa yukolgan buladi. Kuz namlangan buladi. Makol: kasal iyglaydi, anesteziolog kuladi. Uchinchi satxi (III₃ – kuz korachigining kengayishi satxi): korachigining yoruglikka reaksiyasi juda pasayib ketadi. Puls tezlashib AD pasayib ketishi mumkin.

Turtinchi satx (III₄ – diafragma nafas olish satxi). Bu boskichda kuz korasigi kengayib, yoruglikka reaksiya bulmaydi.

IV-boskich uygonish stadiyasi.

EFIR NARKOZINI QO'LLANISHDA RUY BERADIGAN ASORATLAR VA ULARGA KARSHI KURASH

Narkoz berilganda ruy beradigan asoratlar 2 gruppaga bulinadi. 1)narkoz vaktidagi 2)narkozdan keyingi davr asoratlari.

Narkoz davridagi asoratlar – asfiksiya ya'ni kasalning bugilib kolishi, yuraknig tuxtashi (sinkope-) kayt kilishi yoki kusish.

Asfiksiya 2 xil buladi – mexanik va markaziy.

Narkoz boshlanishdayok ba'zan asfiksiya bulishi mumkin. Bunda kupincha laringospazm buladi.

Asfiksiyada bir necha xil sun'iy nafas oldirish usuli bor. Narkoz paytida sun'iy nafas oldirish narkoz apparati orkali olib boriladi, maxsus sun'iy oldirish apparatlari xam bor.

Apparatlar bulmasa "ogi-ogiz", "ogiz-burun", Silvestr, Gyuller, Labord usullari bilan sun'iy nafas oldirish mumkin.

NARKOZDAN SUNGI DAVRDAGI OGIRLASHISHLAR

Bundan ogirlashishlarga upka yalliglanishi (pnevmoniya), upka atelento, bronxitlar kiradi. Uchdan tashkari efir yurakka jigarga, buyrakka xam salbiy ta'sir kursatib, ularning etishmovchiligini keltirib chikarish mumkin. Ba'zan nervlar falajlanishi xam mumkin.

INTUBATSION NARKOZ

Intubatsion metodning maska orkali beriladigan narkozga nisbatan kuyidagi kulayliklari bor.

1. 1. Nafas yullariga yot jismlar tushmaydi.
2. 2. Til orkaga ketib nafas yullarini tusmaydi.
3. 3. Nafas yullarida tuplangan narsalarni orkali surib olish mumkin.
4. 4. Narkotik moddalar kam sarflanadi va ular juda anik mikdorda beriladi.
5. 5. Nafas olish sun'iy bulib, uni anesteziolog boshkarib boradi.
6. 6. Narkoz albatta kislorod orkali olib boriladi va bemorda gipoksiya xolati bulmaydi.
7. 7. Kukrak kafasi operatsiyalarida upkani kerakli darajada shishirish mumkin.
8. 8. Nafas yullarida "elenli xajm" kamayadi.
9. 9. Intubatsion narkozni boshkarish mumkin.

Bu usulning etishmochiligi shuki, u murakkab va uni yukori malakali vrach – anesteziolog utkazishi lozim.

INTUBATSION METODNI KULLASH VA KULLAMASLIK KURSATMALARI

a) Kullash kursatmalari

1. 1. Maxalliy anesteziya bilan operatsiya kilishni iloji bulmasa .
2. 2. Maskalar operatsiya kilishga xarakat bersa (burun va ogizdagi operatsiyalar).
3. 3. Kukrak nafas a'zolari operatsiyalari.
4. 4. Korin bushligidagi katta operatsiyalar.

b) Kullamaslik ya'ni karshi kursatmalar.

1. 1. Nafas yullarining yalliglanishi kasalliklari.
2. 2. Xikildok, traxeyada usma borligi.
3. 3. Urta kulokning yalliglanishi.

INTUBATION NARKOZ METODINING TEXNIKASI

Bemor operatsiya stoliga tugri yotkiziladi. Djepson buyicha bulsa bosh ostiga 2-tom balandlikka yostikcha kuyiladi. Vena tomiriga sistema kuyiladi. SHundan keyin geksenal yoki piopental – natriyni 2-2,5% li eritmasini kirish narkozi uchun venaga asta-sekin yuboriladi. Urtacha 0,5-0,7 gr. Preparat sarflanadi. Bemor uxlagandan sung venaga kiska muddat ta'sirli muskul relaksanti yuboriladi (60-100 mg ditimen).

Bemorlarning nafas olishi kuzatib boriladi. Mushaklar bushashib, nafas olish tuxtaganda maska orkali kislorod bilan sun'iy nafas oldiriladi. Pastki jag muksullari tula bushashgandan sung laringoskopiya orkali intubatsiya kilinadi. Intubatsiya – nafas yullariga maxsus trubkani kirgizish.

Intubatsiyadan sung endotraxel trubkani narkoz apparatiga ulanib sun'iy nafas oldirish boshlanadi.

Kuraresimon preparatlar – miorelapsantlar.

Xamma kuraresimon moddalar organizmdagi nerv-muskul shnasllariga ta'sir etadi. Ma'lumki muskulga nervdan impuls utishi shu sinapslar orkali sodir buladi.

Impuls utayotganda sinapslar doimo polyarizatsiya (kutblanish) va depolyarizatsiya (kutbsizlanish) xodisalari ruy berib turadi va shuning natijasida

nervdan impuls muskullarga utib, ularni kiskartiradi.

Relaksantlar sinapslarda eporizatsin xodisasini yoki depoyazitsiya protsessini tuxtatib kuyadi. Ikkala xolatda xam mushaklarga impuls utmay ular falajalanadi.

SHu sababli mierelaksantlarning sinapslarga ta'sir mexanizmga kura ular 2 guruxga bulinadi, depolizatsiyalanmovchi:

A) Depolyarizatsiyaga karshi releksantlar (antidepolyarizatsiya)

Bu turdagi relaksantlarga trubokurami, diplatsin, arduan, pirolakson, paramison, milaksen, pavulon kabi preparatlar kiradi. Ularning kundalang – targil mushaklarga paralitik ta'sir 20-30 minut davom etadi.

B) Depolyarizatsiyalovsi relaksantlar.

Bular kuyidagilardan iborat.

Ditilin, diolsaniy, depomaentoni, listenon, mirolaksin, supsinilxolin va boshkalar, kursatilgan miorelepsetlar mushaklarni urtacha terapevtik dozada 5-10 minut falajlaydi xolos.

KASALNI NARKOZGA TAYYORLASH

Kasalni narkozga tayyorlash 2 etapga bulinadi: 1 dastlabki tayyorgarlik 2. Kasalga narkoz berish oldidan tayyorgarlik.

1. 1. Dastlabki tayyorgarlikda – kasalning narkotik moddalar ta'sir etadigan xamma organ va sistemasilari tekshirib kuruladi va lozim bulsa shu a'zolar a'zolar davolandi. Bemorni ruxiy jixatdan tayyorlash katta axamiyatga ega.

2. 2. Narkoz berish oldidina tayyorgarlik operatsiyadan bir kun ilgari kasal yaxshi uxlash kerak. SHuning uchun unga kechkurun uyku dorisi beriladi. SHu kechasi va ertalab bemorga klizma kilinadi. Narkoz berish paytida, kayt kilish natijasida me'dadagi ovkat moddalari nafas yuliga tushmasligi uchun me'da bush bulishi lozim.

Buning uchun operatsiyadan oldin kechkurun va operatsiya kuni ertalab ovkat emasligi shart. Agar narkoz berishdan oldin me'da tula bulsa, uni rezinka zond yuborib bushatish va yuvish zarur.

Kasalning ogzida olinadigan tish protezi bulsa, uni albatta olish kerak. Kasal operatsiya xonasiga borishdan oldin u siyishi lozim.

Narkoz berishdan 1-1,5 soat 1 ml 1% li morfin yoki prolidol va 1 ml, 0,1% li atropin, 1% li dimedrol 1 ml eritmasi palatada kasalning teri ostida yuboriladi, shundan keyin uni aravachaga solib operatsiya xonasiga kiritiladi.

ANESTEZOLOGIK TA'MINLASH BOSKICHLARI VA ANESTEZIYANING TARKIBIY KISMLARI.

Anesteziologik ta'minlash – jarroxlik amaliyoti (operatsiyasi) stressi va uning okibatlaridan asrash va organlar faoliyatini boshkarishga karatilgan tadbirlarni kullashdir. Jarroxlik stressi – jarroxlik amalieti oldidan psixoemotsional kuzgalish, ogrik, amaliyot soxasidan chikuvchi impulsatsiya va kon yukotish tufayli yuzaga keluvchi kritik xolatdir. Bu omillar chukur neyroqumoral siljishlar va xavfli metabolik uzgarishlar, muxim xayotiy axamiyati bulgan a'zo va sistemalar jaroxatlanishining asosiy sababchisi buladi. Anesteziologik ta'minlash jarroxlik amalietidan oldingi, amaliyot mobaynidagi va amaliyotdan keyingi boskichlarga bulinadi.

Anesteziologik ta'minlashning amaliyotdan oldingi boskichida kuyidagi ikki muxim masala echilishi zarur:

1. Organlarning izdan chikkan funksiyalarini izga solib tiklash;
2. Anesteziyaning tekis kechishini ta'minlovchi dori-darmonlar berish – premedikatsiya utkazish;

Organlarning izdan chikkan funksiyalarini tiklash uchun bir necha dakikadan tortib (shoshilinch jarroxlik aralashuvi zarur bulganda), kunlar va oylar (rejali jarroxlik aralashuvi xollarida) talab kilinadi. Jarroxlik aralashuviga tayyorlash uchun ajratiladigan vakt jarroxlik kasalligi va xamrox patologiyaning

ogir – engilligi, utkaziladigan amaliyotning xususiyatlaridan kelib chikadi.

Jarroxlik aralashuvi boskichi mobaynidagi anesteziologik tadbirlar kuyidagilardan iborat:

1. Jarroxlik zarbasiga javoban buladigan organizm reaksiyasini pasaytirish;
2. Jarroxlik zarbasi okibatlaridan kelib chikadigan funksional siljishlarni bartaraf kilish;
3. Jarroxlik amaliyotining bajarilishini engillashtiruvchi maxsus usullarni ishlatish.

Amaliyotdan keyingi boskichning anesteziologik tadbirlari kuyidagilardan tarkib topadi;

1. Jarroxlik vaktida kelib chikkan funksional siljishlarning koldik kurinishlarini bartaraf kilish;
2. Amaliyotdan keyingi davrda stress omillariga buladigan teaksiyani susaytirish;
3. Jarroxlik aralashuvi okibatida vujudga kelgan yangi sharoitda organizmning funksiyalarini boshkarish va asoratlarga karshi kurashish.

Zamonaviy anesteziya bir necha tarkibiy kislardan iborat. Anesteziyaning umumiy komponentlari jarroxlik aralashuviga javoban buladigan reaksiyani susaytirishga va funksional siljishlarni bartaraf kilishga karatilgan.

ANESTEZIYADAN OLDINGI DAVR.

Bemorni anesteziya va jarroxlik amaliyotiga tayyorlash.

Anesteziya va amaliyotdan oldinga davrda kuyidagi masalalar xal kilishi lozim:

- bemorning umumiy axvolini baxolash;
- anesteziya va amaliyot xavfi darajasini aniklash;
- bemorni anesteziya va jarroxlik aralashuviga tayyorlash;
- premedikatsiya belgilash.

Bemorning umumiy axvolini aniklash. Anesteziolog rejalashtirilgan anesteziya va amaliyotdan kamida 7-10 kun avval, shoshilinch (urgent) xolatlarda esa bevosita aralashuvdan oldin bemorni kurishi shart. Kabul kilingan

sxema buyicha bemorning anamnezi surishtiriladi. Markaziy nerv sistemasi tomonidan topilgan uzgarishlar – psixo-emotsional noturfunlik, kechirilgan miya jaroxati, insult, tutkanok kasalligi, alkogolizm va shu singari patologiyalar bemorni tayyorlash, premedikatsiya belgilash va anesteziologik taktika tanlashda jiddiy yullanma beradi. Allergologik va farmakologik anamnezni aniqlash allergik xolatlarning kaytalanishi, medikamentlarga bulgan yukori sezuvchanlikdan kelib chikuvchi asoratlarning oldini olish uchun sharoit yaratadi. Bir kator tugma kasalliklar – porfiriy, mikroglossiya, yurak poroklari, upka polikistozi va shu kabillar anesteziyaning xar bir boskichiga xos taktir usullar kullashni talab kiladi.

Obektiv kurik utkazilganda bemorning ogiz, burun va tomok tuzilishi, periferik venalarning borligi, yuz va buyinning anatomik xususiyatlari, kukrak kafasining tuzilishi kabilarga katta axamiyat berilishi kerak.

Bemorning umumiy axvolini baxolashda laboratoriya va funksional tekshiruv usullari keng ma'lumot beradi. Urgent tarzdagi jarroxlik aralashuvlarini utkazishdan oldingi minimum laborator tekshirishlariga kon va siydikning umumiy analizi, kon tarkibidagi mochevina, glyukoza, kaliy va natriy konsentratsiyalarini urganish, konning gruppasi va rezus-mansubligi kabilarni aniqlash kiradi. Anesteziyadan oldin kukrak kafasi organlarini rentgenolog tekshirish va elektrokardiografiya utkazish shart xisoblanadi. Rejalashtirilgan jarroxlik aralashuvlaridan avvolgi laborator va funksional tekshiruvlar keng miqyosda utkaziladi va ularning kurinishi patologik xolatning moxiyatidan kelib chikadi.

Nafas olish sistemasining faoliyatini baxolash uchun oldin kurish, palpatsiya va auskultatsiyalardan tashkari, funksional testlar (spirografik kursatkichlar) bilan bir katorde kon va alveola gazlari mikdori aniklanadi.

Kon aylanish sistemasi faoliyatini baxolashda oddiy klinik tekshirishlar (anamnez, perkussiya, auskultatsiya, EKG, rentgenografiya va x.k.) bilan bir

katorda reografiya, markaziy va periferik gemodinamik kursatkichlar, aylanib yurgan kon va uning komponentlari xajmlarini tekshirish zarur buladi.

Endokrin sistemasining funksional va patologik xolati uziga xos anesteziologik taktika kullashni talab kiladi. Endokrin patologiyasi bulgan bemorlarda giper- yoki gipoglikemiya, adrenokortikal etishmovchilik, giper- yoki gipoterioz singari ogir xolatlar ruy berish xavfi bor. Bu asoratlarning oldini olish uchun bemor endokrinolog katnashuvida bafurja tekshiriladi va bulajak anesteziya va amaliyotga obdon tayyorlanadi.

Kup patologik xolatlar, ayniksa utkir jarroxlik kasalliklari ogir gomeostatik siljishlarni yuzaga keltiradi. Keltirilgan uzgarishlarni aniklash uchun markaziy vena bosimi, reografiya, gemoglobin, gematokrit, kon va uning tarkibiy xajmlari, kon va siydik elektrolitlar mikdori va osmolyarligi, kislota-asos kursatkichlari va ularning gaz tarkibi kabi tekshirishlarni utkazish zarur buladi.

Kasallik, anesteziologik va jarroxlik amaliyoti omillari jigar va buyrak faoliyatlariga jiddiy ta'sir kursatadi. Bilirubin, bromsulfalein, vafoverdin, aldolaza, transaminaza, protrombin, oksillar frakiyasi va shu singari testlar jigarning funksional xolati tugrisida axborot beradi. Siydikning umumiy analizi, siydik va kon tarkibidagi mochevina va kreatinin konsentratsiyasi, Reberg tekshiruvi, radioizotop renografiya, ultratovush yordamida tekshirishlar asosida buyrak faoliyatiga baxo beriladi.

Jarroxlik kasalligi va xamrok patologiya, anesteziya, amaliyot va ularning okibatlari birgalikda bemornin xayoti uchun turli darajada xavf-xatar tugdiradi. Anesteziya va amaliyot xavfi darajasini aniklashda kuyidagi omillardan foydalaniladi:

1. Bemorning umumiy axvoli;
2. Bulajak amaliyotning rejalashtirilishi yoki shoshilinchligi;
3. Bemorning yoshi;
4. Amaliyotning xajmi va bajarilishi uchun sarf buladigan vakt;

5. Amaliyot utkaziladigan organning urni va uning xayotiy axamiyati;
6. Jarroxlik va anesteziologning malakasi. Anesteziya va amaliyot jarayonida bemor xayoti uchun xavf-xatar tugdiruvchi omillar juda xam kup. Bularga yurak-kon tomir va upka kasalliklari, endokrin va nerv sistemasi patologiyasi va xokazolar kiradi.

A D A B I Y O T

Asosiy:

1. V.I.Struchkkov - Obshaya xirurgiya.Meditsina, 1986g.
2. G.I.Volokolakov - Obshaya xirurgiya. Riga, 1989g.
3. V.K.Gostiщev - Obshaya xirurgiya.Meditsina, 1993
4. V.K. Gostiщev - Rukovodstvo po obshey xirurgii. M., Meditsina, 1987g.
- 5.A.Grigoryan - Rukovodstvo po prakticheskim zanyatiyam po obshey xirgii M., Meditsina, 1976g.
6. U.O.Aripov, Sh.I. Karimov -Umumiy xirurgiya. T. , Toshkent, 1994g.

